

AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MANACAPURU

GILDERLANY HOLANDA RAMALHO

LUAN PRAIA MARICAL

MARCOS JUNIOR GOMES MORAES

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I

**RISCOS E CONSEQUÊNCIAS DA HIPERTENSÃO E PRÉ-ECLÂMPsia EM
GESTANTES COM OBESIDADE NO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
DA LITERATURA**

MANACAPURU-AM

2025

GILDERLANY HOLANDA RAMALHO

LUAN PRAIA MARICAL

MARCOS JUNIOR GOMES MORAES

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I

**RISCOS E CONSEQUÊNCIAS DA HIPERTENSÃO E PRÉ-ECLÂMPsia EM
GESTANTES COM OBESIDADE NO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
DA LITERATURA**

Orientadora: Prof^a. Dra. Adriane Batalha

Coorientadora: Prof^a. Ma. Ana Carolina Shuan

Atividade Avaliativa apresentada à Afya Faculdade de Ciências Médicas de Manacapuru como requisito para obtenção de nota parcial, no Eixo de Trabalho de Conclusão de Curso TCC-I no 5º período do Curso de Medicina.

MANACAPURU-AM

2025

INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade é definida pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo, o que representa riscos consideráveis à saúde. Essa condição é classificada como uma doença crônica que influencia indivíduos de todas as faixas etárias, demográficas e socioeconômicas, exibindo taxas de prevalência variáveis em diversos países do mundo (Tavares, 2023).

Sua etiologia é notavelmente complexa e multifatorial, abrangendo determinantes genéticos, psicossociais, socioeconômicos, culturais, ambientais e entre outros. (Fruh e Sharon, 2017). Essa doença induz várias anormalidades estruturais e fisiológicas, incluindo estase venosa, esteatose hepática, resistência à insulina, inflamação e demais alterações relacionadas. (Yael, 2021). Segundo a pesquisa nacional de saúde de 2019 realizada pelo IBGE, que abrangeu 108.000 domicílios, revelou que um em cada quatro indivíduos com 18 anos ou mais foi classificado como obeso, totalizando 41 milhões de indivíduos, enquanto a prevalência de pessoas com sobrepeso constituiu 60,3% da população com 18 anos ou mais, representando 96 milhões de indivíduos, dos quais 62,6% são mulheres e 57,6% são homens (Brasil, 2020).

Nesse contexto, compreende-se a importância das consequências induzidas pela obesidade no ser humano, com o objetivo de facilitar um maior foco nas medidas necessárias para abordar essa questão como um problema de saúde pública.

A gravidez é um processo natural, ocorrendo transformações e ajustes no corpo da mulher para o crescimento do feto. (Ferreira et al., 2020). A obesidade, um fator de risco crescente entre gestantes, agrava o risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia e hipertensão. A relação entre obesidade, dislipidemia, alterações vasculares e hipertensão tem sido amplamente documentada, evidenciando o impacto significativo da obesidade na patogênese da pré-eclâmpsia (Roberts & Cooper, 2001; Young et al., 2010).

A pré-eclâmpsia, é um distúrbio multissistêmico caracterizado por hipertensão e proteinúria após a 20ª semana de gestação, é uma das principais causas de morbidade e mortalidade materna e infantil globalmente (ACOG, 2013; Brown et al., 2018; Magee et al., 2014). A disfunção endotelial, caracterizada pelo desequilíbrio entre agentes vasodilatadores e vasoconstritores, surge como um mecanismo central na fisiopatologia da pré-eclâmpsia e das doenças cardiovasculares associadas (Redman & Sargent, 2005; Steegers et al., 2010). No Brasil, as síndromes hipertensivas, em especial a pré-eclâmpsia, representam a principal causa de morte materna, afetando cerca de 10 milhões de gestações anualmente e resultando em 76.000 óbitos maternos em todo o mundo (Say et al., 2014; Souza et al., 2011).

De acordo com estatísticas fornecidas pela Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica), com relação à questão da obesidade, um aumento significativo de 72% foi observado em um período de 13 anos, com números de 11,8% para 20,3% registrados no Brasil, de 2006 a 2019 respectivamente. Dados apresentados pela VIGITEL, em relação ao país, indicou que mais de 40% das mulheres em idade reprodutiva residentes nas áreas metropolitanas brasileiras são classificadas com sobrepeso, tendo aproximadamente 15% desse grupo demográfico categorizado como obesas (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2019). É essencial destacar que a elevada prevalência de sobrepeso e obesidade entre mulheres em idade reprodutiva constitui um fator de risco para uma infinidade de complicações de saúde, abrangendo questões relacionadas à fertilidade, complicações durante a gravidez e o desenvolvimento de doenças crônicas.

Diante desse cenário, torna-se imperativo compreender a fundo os riscos e consequências da hipertensão e pré-eclâmpsia em gestantes com obesidade no contexto brasileiro. Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura para analisar os riscos e consequências da hipertensão e pré-eclâmpsia em gestantes com obesidade no Brasil, buscando identificar as lacunas no conhecimento e as melhores práticas para o manejo dessas condições.

FORMULAÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA

Quais são os principais riscos e consequências da hipertensão e pré-eclâmpsia em gestantes com obesidade no Brasil, e como esses fatores impactam a saúde pública?

JUSTIFICATIVA

A obesidade gestacional representa um desafio crescente de saúde pública no Brasil, com impactos diretos no aumento de complicações graves durante a gravidez (Brasil, 2024). A condição em questão é especialmente preocupante, devido à sua correlação com uma infinidade de riscos, que abrangem diminuição da fertilidade, abortos espontâneos, malformações congênitas, desenvolvimento fetal excessivo e complicações durante o processo de parto. (Ramos-Leví et al., 2022). Hipertensão e pré-eclâmpsia, em particular, configuram-se como comorbidades significativas para a saúde materna e fetal (BRASIL, 2024; XAVIER ET AL., 2024). As desordens hipertensivas na gestação são uma causa importante de morbidade e mortalidade para mães e bebês (Xavier et al., 2024). Em um estudo multicêntrico recente no Brasil, os distúrbios hipertensivos foram a principal causa de internação hospitalar entre mulheres com complicações graves na gravidez, e a eclâmpsia foi a principal causa de morte (Giordano et al., 2014).

Diante do cenário desafiador da obesidade gestacional, torna-se imprescindível a investigação aprofundada dos fatores de risco associados a essa condição, visando o desenvolvimento de estratégias de prevenção e manejo eficazes. A compreensão detalhada desse estado de saúde, que afeta um número crescente de gestantes, é fundamental para planejar abordagens de manejo adequadas e explorar alternativas viáveis na prática médica. Ao integrar a análise dos fatores de risco com a busca por intervenções inovadoras, esta pesquisa busca contribuir para a melhoria do cuidado pré-natal e para a promoção de gestações mais saudáveis.

A busca por métodos preditivos eficazes para pré-eclâmpsia tem explorado fatores bioquímicos, mas os resultados têm sido limitados em potencial preditivo (Myatt et al., 2012; Goetzinger et al., 2013). Os custos e a complexidade tecnológica do processamento de biomarcadores dificultam seu uso em larga escala, especialmente em países de baixa e média renda. Nesse contexto, os fatores de risco clínicos permanecem cruciais como ferramenta de triagem acessível (Mayrink et al., 2019). No entanto, a identificação precoce de biomarcadores como o PIGF surge como uma ferramenta promissora no

rastreamento e manejo de gestantes de alto risco, intensificando sua relevância em gestantes com obesidade, onde a precisão diagnóstica é fundamental (Brasil, 2024). No contexto brasileiro, onde a prevalência da obesidade tem aumentado de forma alarmante, a necessidade de investigar essa relação torna-se ainda mais premente (Laurenti et al., 2000).

Ademais, para a comunidade acadêmica, torna-se importante identificar os efeitos gerados pelo excesso de peso, de modo a realizar o preenchimento das lacunas no conhecimento sobre a obesidade gestacional e suas comorbidades. Este estudo busca aprofundar a compreensão dos fatores de risco associados à obesidade gestacional, em particular a hipertensão e a pré-eclâmpsia. Ao sintetizar evidências científicas e análise, esta pesquisa contribui para o avanço do conhecimento na área, fornecendo subsídios para futuras pesquisas e intervenções clínicas.

A idade materna avançada é um fator de risco significativo durante a gravidez. Ela aumenta o risco de diabetes gestacional e pré-eclâmpsia de início precoce, além de ser um fator de risco conhecido para outros resultados adversos maternos e fetais, como aborto espontâneo e gravidez ectópica (Filardi et al., 2018). Além disso, o Índice de Massa Corporal (IMC) elevado está fortemente associado ao Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). O DMG é caracterizado pela hiperglicemia identificada pela primeira vez durante a gestação, sem preencher os critérios diagnósticos para diabetes mellitus preexistente. Com uma prevalência global de aproximadamente 16,5%, o DMG é a complicação metabólica mais comum durante a gravidez e tem apresentado uma tendência ascendente nas últimas décadas, correlacionada com o aumento da obesidade materna (Zhao et al., 2021).

A vigilância nutricional durante a gestação busca identificar gestantes que possam estar em risco desde o início da gravidez e verificar casos de ganho de peso inadequado em relação à idade gestacional, facilitando assim intervenções terapêuticas e educacionais destinadas a corrigir discrepâncias e mitigar riscos, bem como resultados adversos para a mãe e o feto durante o curso da gravidez e do parto. Dentro dessa estrutura, o Índice de Massa Corporal (IMC) calculado semanalmente durante a gestação é apresentado como um recurso instrumental, permitindo a avaliação nutricional em qualquer momento da

gravidez. Consequentemente, a vigilância nutricional pré-natal emergiu como um elemento crucial na determinação do estado nutricional da gestante e na identificação dos fatores de risco associados à saúde nutricional, apoiando assim a formulação de estratégias comportamentais e iniciativas de educação nutricional. (SANTO et al., 2023; BUENO, 2016)

Ao destacar a importância da vigilância nutricional durante a gestação e a necessidade de intervenções terapêuticas e educacionais individualizadas, este estudo busca contribuir para a melhoria do cuidado pré-natal e a promoção de gestações mais saudáveis. O acompanhamento nutricional e a prevenção de riscos são de extrema importância para a saúde das gestantes e seus bebês, tornando esta pesquisa essencial para o bem-estar deste grupo.

No Brasil, houve um aumento notável no escopo da prestação de cuidados de saúde, resultando em uma melhoria correspondente no acesso aos serviços médicos pré-natais. (LEAL et al., 2018). Pesquisas sugerem que gestantes que frequentam menos consultas pré-natais provavelmente experimentarão um aumento de peso durante a gestação, o que pode significar uma maior suscetibilidade dessas mulheres em relação à ingestão nutricional adequada e orientação relacionada à saúde (SANTO et al., 2023). A elevada ingestão de alimentos produzidos industrialmente e economicamente acessíveis, caracterizados por uma maior densidade calórica, constitui um componente significativo do regime alimentar desse grupo demográfico, em vez de opções alimentares naturais, minimamente processadas, que possuem valor nutricional superior. Evidências empíricas indicam que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados durante a gestação serve como precursor do aumento do ganho de peso materno e do aumento da adiposidade neonatal (Lana et al., 2020).

A abordagem geral de fornecimento de assistência à saúde das gestantes envolve a avaliação da cooperação voluntária da paciente em relação ao autocuidado. Embora seja importante, na prática, observa-se que as consequências negativas para a saúde tendem a ocorrer com maior frequência devido a fatores aparentemente simples, como a alimentação inadequada. Isso destaca a necessidade de uma atenção especializada para minimizar os riscos associados a hábitos alimentares inadequados durante a gestação.

Por fim, ao abordar as lacunas existentes na literatura nacional sobre o tema, este estudo pretende fornecer subsídios para futuras pesquisas e intervenções que promovam a saúde e o bem-estar das gestantes obesas no Brasil, contribuindo para a redução das disparidades e para a garantia de um cuidado pré-natal de qualidade (Silveira, 2024; Silva et al., 2024).

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Investigar a relação entre a obesidade gestacional e suas complicações maternas específicas, com foco nos riscos e consequências da hipertensão e pré-eclâmpsia.

Objetivos Específicos

1. Identificar as principais complicações maternas associadas à obesidade durante a gravidez, com ênfase na hipertensão e na pré-eclâmpsia.
2. Avaliar os efeitos documentados da obesidade gestacional na saúde materna, incluindo as consequências diretas da hipertensão e pré-eclâmpsia em gestantes obesas.
3. Identificar as lacunas na pesquisa atual sobre a relação entre obesidade materna e pré-eclâmpsia no Brasil.
4. Analisar as metodologias utilizadas nos estudos revisados, identificando os principais fatores de risco abordados e as intervenções propostas para a redução das complicações maternas e neonatais associadas à obesidade durante a gestação.

METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão sistemática, fundamentada pelos procedimentos metodológicos do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (PAGE et al., 2022, p. 01), utilizou-se a estratégia metodológica baseada no acrônimo PICO (População/fenômeno de interesse/contexto) para guiar a revisão sistemática da literatura. A população-alvo (P) abrange gestantes com obesidade no Brasil. O fenômeno de interesse (I) inclui os riscos e consequências da hipertensão e pré-eclâmpsia nessa população. O contexto (Co) envolve a saúde pública no Brasil. Esta abordagem permitiu a formulação de uma pergunta de pesquisa clara e específica: "Quais são os riscos e consequências da hipertensão e pré-eclâmpsia em gestantes com obesidade no Brasil, considerando o contexto de saúde pública?". A partir dessa fase, foi possível conduzir uma revisão sistemática abrangente, coletando e analisando dados de estudos relevantes para entender melhor a problemática investigada.

Os critérios de inclusão foram estabelecidos para selecionar estudos relevantes e de alta qualidade para esta revisão. Foram incluídas publicações recentes, abrangendo o período de 2014 a 2024, e que estivessem escritas em português ou inglês. A localização geográfica dos estudos foi restrita ao Brasil, considerando o contexto nacional. Além disso, os artigos deveriam tratar diretamente da relação entre obesidade materna e complicações gestacionais, como hipertensão e pré-eclâmpsia. Em relação ao tipo de estudo, apenas estudos observacionais, revisões sistemáticas ou metanálises foram considerados adequados.

Por outro lado, os critérios de exclusão foram definidos para eliminar estudos que não se encaixassem no escopo da revisão. Artigos não relacionados diretamente à obesidade na gravidez foram excluídos, assim como estudos realizados fora do Brasil, exceto aqueles que tratassem de complicações com abordagens aprofundadas e relevantes ao tema. Trabalhos incompletos ou indisponíveis para consulta também foram considerados não adequados de incluí-los. A presente análise restringiu-se à consideração de estudos e áreas de investigação que demonstraram pertinência direta ou indireta com o tema

central. Em consonância com o escopo delimitado, investigações em domínios disciplinares adjacentes, a exemplo de ensaios farmacológicos e formulações de hipóteses genéticas (salvo quando explicitamente vinculadas ao objeto de estudo), foram deliberadamente excluídas da amostra. Além disso, pesquisas que abordassem complicações no pós-parto, abordagens genéticas e farmacológicas não relacionadas à obesidade na gravidez, estudos sem metodologia clara ou dados confiáveis, e publicações não científicas, como opiniões e editoriais, foram descartados.

Inicialmente, foi realizada uma consulta nas bases de dados DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings) para identificar os termos e descritores relevantes relacionados ao tema da pesquisa. Essa seleção foi feita com base no acrônimo PICO (População, Intervenção, Contexto), que orientou a escolha das palavras-chave específicas para cada componente da tabela de busca.

As palavras-chave foram extraídas conforme a seguinte estrutura:

- **População (P):** termos relacionados a gestantes com obesidade, como "Obesidade", "Obesity", "Obesidade Materna", "Maternal Obesity".
- **Intervenção (I):** termos ligados a hipertensão e pré-eclâmpsia, incluindo "Hipertensão Induzida pela Gravidez", "Hypertension, Pregnancy-Induced", "Pré-eclâmpsia", "Pre-Eclampsia".
- **Contexto (Co):** termos referentes ao contexto brasileiro e à saúde pública, como "Brasil", "Saúde Materna", "Maternal Health", "Política de Saúde Pública".

Após a identificação dos descritores a serem seguidos como parâmetro de pesquisa e seus respectivos sinônimos nesses dois recursos de controle de vocabulário de pesquisa, as palavras foram adaptadas e combinadas conforme as exigências específicas de 5 bases de dados utilizadas no trabalho desta pesquisa: Web of Science, EMBASE, LILACS, MEDLINE, SCOPUS, uma vez

que cada uma possui regras próprias para a construção das estratégias de busca e uso dos operadores booleanos.

Operadores Booleanos Utilizados:

Para combinar os termos, foram aplicados os seguintes operadores booleanos:

- **AND:** para restringir a busca e garantir que os resultados contenham todos os termos relacionados, por exemplo, associando população, intervenção e contexto.
- **OR:** para ampliar a busca incluindo sinônimos e termos relacionados dentro de um mesmo componente do PICO, como "Obesidade" OR "Obesity" OR "Obesidade Materna".
- **Parênteses ():** para agrupar termos e operadores, assegurando a correta ordem lógica na busca.

Exemplo da Estratégia de Busca:

A expressão de busca geral seguiu o padrão:

(População: "Obesidade Materna" OR "Maternal Obesity" OR "Obesity in Pregnancy") AND (Intervenção: "Hipertensão Induzida pela Gravidez" OR "Hypertension, Pregnancy-Induced" OR "Pré-eclâmpsia" OR "Pre-Eclampsia") AND (Contexto: "Brasil" OR "Brazil" AND "Saúde Pública" OR "Public Health")

É válido destacar que, cada base de dados teve a expressão ajustada conforme seus filtros e campos de busca, incluindo idioma (inglês e português), tipo de documento (artigos e revisões), período de publicação (últimos 10 anos), e restrição geográfica (Brasil).

Essa descrição visa protocolar a segurança da transparência e a reprodutibilidade da pesquisa, evidenciando o rigor na seleção dos termos e na construção das estratégias de busca, fundamentais para a qualidade da revisão bibliográfica.

Estratégia de Busca Detalhada por Base de Dados

A estratégia de busca foi adaptada para cada base de dados, considerando suas particularidades e funcionalidades. Segue o detalhamento:

Web of Science

- **Campos de Busca:** Todos os Campos
- **Período:** 01/01/2014 a 18/12/2024
- **Filtros:** Artigos, País (Brasil), Idioma (Inglês)
- **Expressão de Busca:**

Hypertension, Pregnancy-Induced (All Fields) and Maternal Health OR Infant Health OR Epidemiology OR Maternal Nutrition OR Mother Nutrition OR Nursing Mother Nutrition; Women's Health OR Health, Woman's OR Health, Women's OR Health, Womens OR Woman's Health OR Womens Health (All Fields) and Pre Eclampsia OR Preeclampsia OR Pregnancy toxemia OR Pregnancy Toxemia OR Toxemia, Pregnancy OR Edema-Proteinuria-Hypertension Gestosis OR Edema Proteinuria Hypertension Gestosis OR Gestosis, Edema-Proteinuria-Hypertension OR Hypertension-Edema-Proteinuria Gestosis (All Fields) and Obesity, Maternal OR Obesity in Pregnancy OR Maternal Obesity; Pregnancy Complications OR Complication, Pregnancy OR Pregnancy Complication OR Complications, Pregnancy OR Adverse Birth Outcomes (All Fields) and Brazil (All Fields)

- **Resultados:** 11

EMBASE

- **Campos de Busca:** Todos os Campos
- **Período:** 2014 a 2024
- **Filtros:** Artigos, Humanos, País (Brasil), Idioma (Inglês)

- **Expressões de Busca:**

'maternal obesity'/exp OR 'maternal obesity' OR 'maternal hypertension' OR 'maternal nutrition' AND 'preeclampsia' AND 'brazil' 'obesidade materna'/exp OU 'obesidade materna' OU 'hipertensão materna' OU 'nutrição materna' E 'pré-eclâmpsia' E 'Brasil' E ([artigo]/lim OU [artigo no prelo]/lim OU [revisão]/lim) E [humanos]/lim E [embase]/lim

- **Resultados:** 1) 540, 2) 243

LILACS

- **Campos de Busca:** Título, Resumo e Assunto
- **Período:** Últimos 10 anos
- **Idiomas:** Inglês e Português
- **Expressão de Busca:**

(obesity, maternal) OR (obesity in pregnancy) OR (hipertensão gestacional) OR (maternal nutrition) OR (pre eclampsia) AND (brasil) AND mj:("Pré-Eclâmpsia" OR "Complicações na Gravidez" OR "Hipertensão" OR "Hipertensão Induzida pela Gravidez" OR "Eclampsia" OR "Resultado da Gravidez" OR "Gravidez" OR "Saúde da Mulher" OR "Obesidade" OR "Doenças Cardiovasculares" OR "Saúde Pública") AND la:("en" OR "pt") AND (year_cluster:[2014 TO 2024]) AND instance:"lilacsplus" AND fulltext:("1" OR "1" OR "1" OR "1" OR "1") AND db:("LILACS") AND la:("en" OR "pt") AND pais_assunto:("brasil") AND (year_cluster:[2014 TO 2024]) AND instance:"lilacsplus"

- **Resultados:** 30

MEDLINE

- **Período:** Últimos 10 anos
- **Idiomas:** Inglês e Português

- **Filtros:** Texto Completo, Brazil
- **Expressão de Busca:**

(obesity, maternal) OR (obesity in pregnancy) OR (hipertensão gestacional)
OR (maternal nutrition) OR (pre eclampsia) AND (brasil) AND mj:("Pré-
Eclâmpsia" OR "Complicações na Gravidez" OR "Hipertensão" OR
"Hipertensão Induzida pela Gravidez" OR "Eclampsia" OR "Resultado da
Gravidez" OR "Gravidez" OR "Saúde da Mulher" OR "Obesidade" OR
"Doenças Cardiovasculares" OR "Saúde Pública") AND la:("en" OR "pt") AND
(year_cluster:[2014 TO 2024]) AND instance:"lilacsplus" AND fulltext:("1" OR
"1") AND db:("MEDLINE") AND la:("en" OR "pt") AND pais_assunto:("brasil")
AND (year_cluster:[2014 TO 2024]) AND instance:"lilacsplus"

- **Resultados:** 90

SCOPUS

- **Campos de Busca:** All Fields
- **Período:** Últimos 10 anos
- **Filtros:** Artigo, Brazil
- **Expressão de Busca:**

(ALL (obesity, AND maternal OR obesity AND in AND pregnancy OR
maternal AND obesity; AND pregnancy AND complications OR complication,
AND pregnancy OR pregnancy AND complication OR complications, AND
pregnancy OR adverse AND birth AND outcomes) OR ALL (maternal AND
health OR infant AND health OR epidemiology OR maternal AND nutrition OR
mother AND nutrition OR nursing AND mother AND nutrition; AND women's
AND health OR health, AND woman's OR health, AND women's OR health,
AND womens OR woman's AND health OR womens AND health) OR ALL (
eclampsia OR preeclampsia OR pregnancy AND toxemias OR pregnancy
AND toxemia OR toxemia, AND pregnancy OR edema-proteinuria-
hypertension AND gestosis OR edema AND proteinuria AND hypertension

AND gestosis OR gestosis, AND edema-proteinuria-hypertension OR hypertension-edema-proteinuria AND gestosis) AND TITLE-ABS-KEY (hypertension, AND pregnancy-induced))

- **Resultados:** 34

Considerações adicionais

A escolha dos descritores nas bases DeCS e MeSH foi fundamental para garantir a abrangência e a especificidade da busca. As expressões de busca foram adaptadas para cada base de dados, utilizando os operadores booleanos e os campos de busca específicos de cada uma. Além disso, foram empregados filtros para refinar a busca, como idioma, período de publicação e tipo de documento, visando assegurar a relevância dos resultados obtidos.

TABELA 01		Sinônimos
P(Problema):	População/Paciente/Problema (apontar característica):	DECS: Português: Obesidade
	Gestantes com obesidade no Brasil.;	Inglês: Obesity MESH: Obesity
Descritores(P/I): Obesidade;		
I(Intervenção):	I (Intervenção): Hipertensão e Pré-Eclâmpsia.	<p>DECS:</p> <p>Português: Obesidade Materna OR Obesidade na Gestação; Complicações da Gravidez OR Desfechos Adversos do Nascimento OR Resultados Adversos do Nascimento; Hipertensão Induzida pela Gravidez OR Hipertensão Gestacional OR Hipertensão Induzida por Gravidez; Pré-Eclâmpsia OR Gestose OR Pré-Eclâmpsia Eclâmpsia OR Toxemia Gravídica OR Toxemias Gravídicas.</p> <p>Inglês:</p> <p>Maternal Obesity OR Obesity in Pregnancy; Adverse Birth Outcomes OR Complication, Pregnancy OR Complications, Pregnancy OR Pregnancy Complication; Hypertension, Pregnancy-Induced; Pre-Eclampsia</p>

		<p>MESH</p> <p>Obesity, Maternal OR Obesity in Pregnancy OR Maternal Obesity; Pregnancy Complications OR Complication, Pregnancy OR Pregnancy Complication OR Complications, Pregnancy OR Adverse Birth Outcomes; Pre Eclampsia OR</p> <p>Preeclampsia OR Pregnancy Toxemias OR Pregnancy Toxemia OR Toxemia, Pregnancy OR Edema-Proteinuria-Hypertension Gestosis OR Edema Proteinuria Hypertension Gestosis OR Gestosis, Edema-Proteinuria-Hypertension OR Hypertension-Edema-Proteinuria Gestosis; Pre Eclampsia OR</p> <p>Preeclampsia OR Pregnancy Toxemias OR Pregnancy Toxemia OR Toxemia, Pregnancy OR Edema-Proteinuria-Hypertension Gestosis OR Edema Proteinuria Hypertension Gestosis OR Gestosis, Edema-Proteinuria-Hypertension OR Hypertension-Edema-Proteinuria Gestosis</p>
--	--	---

<p>Descritores(P/I): Obesidade Materna; Obesity, Maternal; Complicações na Gravidez; Pregnancy Complications; Hypertension, Pregnancy-Induced; Hipertensão Induzida pela Gravidez; Pre Eclampsia; Pré-eclâmpsia;</p>		
Co (Contexto)	Contexto: Brasil com foco na saúde pública.	<p>DECS:</p> <p>Português:Saúde Materna; Saúde do Lactente; Epidemiologia; Política de Saúde OR Políticas de Saúde Pública OR Políticas em Saúde Pública OR Política de Assistência à Saúde; Saúde da Mulher OR Saúde das Mulheres OR Saúde Feminina ; Nutrição Materna OR Alimentação da Mãe OR Alimentação Materna OR Nutrição da Lactante OR Nutrição da Mãe</p> <p>Inglês: Maternal Health OR Infant Health OR Epidemiology OR Maternal Nutrition OR Mother Nutrition OR Nursing Mother</p>

	<p>Nutrition; Women's Health OR Health, Woman's OR Health, Women's OR Health, Womens OR Woman's Health OR Womens Health; Health Policy OR Policies, Health OR Policy, Health OR Public Health Policy</p>
	<p>MESH</p> <p>Maternal Health OR Health, Maternal; Maternal Health Services OR Health Services, Maternal OR Health Service, Maternal OR Maternal Health Service OR Services, Maternal Health; Infant Health OR Health, Infant OR Baby Health OR Newborn Health OR Neonatal Health; Health Policy OR Policies, Health OR Health Care Policies OR Health Policies; Epidemiology ; Women's Health OR Health, Women's OR Womens Health OR Health, Womens OR Health, Woman's</p>
<p>Descritores(P/I): Saúde Materna; Maternal Health; Saúde do Lactente; Infant Health; Epidemiologia; Nutrição Materna; Maternal Nutrition; Política de Saúde; Health policy ; Saúde da Mulher; Women's Health; Maternal Health Services; Epidemiology</p>	

REFERÊNCIAS

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA. Diretrizes brasileiras de obesidade. 4. ed. São Paulo: ABESO, 2016. Disponível em: <https://abeso.org.br/wp-content/uploads/2019/12/Diretrizes-Download-Diretrizes-Brasileiras-de-Obesidade-2016.pdf>. Acesso em:18/03/2025.
2. ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists). Hypertension in pregnancy: Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. *Obstetrics & Gynecology*, v. 122, n. 5, p. 1122–1131, 2013. Disponível em: <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-bulletin/articles/2013/11/hypertension-in-pregnancy> Acesso em: 14/03/ 2025.
3. BROWN, M. A.; MAGEE, L. A.; KENNY, L. C.; LONGO, S.; RAMUS, R. M.; SALAMALEKIS, E. Hypertensive disorders of pregnancy: ISSHP classification, diagnosis, and management recommendations for international practice. *Pregnancy Hypertension*, v. 13, p. 291–310, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/pregnancy-hypertension/vol/13/suppl/C> Acesso em:14/03/2025.
4. MAGEE, L. A.; PELS, A.; HELEWA, M.; REY, E.; VON DADELSZEN, P. Diagnosis, evaluation, and management of the hypertensive disorders of pregnancy: Executive summary. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, v. 36, n. 5, p. 416–441, 2014. Disponível em: [https://www.jogc.com/article/S1701-2163\(15\)30056-4/](https://www.jogc.com/article/S1701-2163(15)30056-4/) Acesso em:18/03/2025.
5. SAY, L.; CHOU, D.; GEMMILL, A.; TUNÇALP, Ö.; MOLLER, A. B.; DANIELS, J.; TEMMERMAN, M. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. *The Lancet Global Health*, v. 2, n. 6, p. e347-e348, 2014. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(14\)70227-X/](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(14)70227-X/) Acesso em:18/03/2025.
6. SOUZA, J. P.; CECATTI, J. G.; PARPINELLI, M. A.; SERRUYA, S. J.; AMARAL, E.; PASSOS, A. D.; GÜLMEZOGLU, A. M. Maternal morbidity and near miss in Brazil: the need for urgent interventions. *BMC Public Health*, v. 11, n. 1, p. 1–8, 2011. Disponível em:

<https://bmcpublikehealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-11-301>

Acesso em:16/03/2025.

7. ROBERTS, J. M.; COOPER, D. W. Pathogenesis and genetics of pre-eclampsia. *The Lancet*, v. 357, n. 9251, p. 53–56, 2001. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(00\)03576-0/](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(00)03576-0/)
Acesso em:16/03/2025.

8. YOUNG, B. C.; LEVINE, R. J.; KARUMANCHI, S. A. Soluble fms-like tyrosine kinase 1 is associated with the clinical syndrome of preeclampsia. *The Journal of Clinical Investigation*, v. 120, n. 4, p. 1184–1192, 2010. Disponível em: <https://www.jci.org/articles/view/39903> Acesso em:15/03/2025.

9. REDMAN, C. W.; SARGENT, I. L. Latest advances in understanding pre-eclampsia. *Science*, v. 308, n. 5728, p. 1592–1594, 2005. Disponível em: <https://science.org/doi/10.1126/science.1111726> Acesso em:16/03/2025.

10. STEEGERS, E. A.; VON DADELSZEN, P.; DUVEKOT, J. J.; PIJNENBORG, R. Preeclampsia. *The Lancet*, v. 376, n. 9741, p. 631–644, 2010. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(10\)60279-6/](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60279-6/) Acesso em:17/03/2025.

11. ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists). Chronic Hypertension in Pregnancy: Committee Opinion No. 767. *Obstetrics & Gynecology*, v. 133, n. 1, p. e26–e50, 2019. Disponível em: <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2019/01/chronic-hypertension-in-pregnancy> Acesso em:17/03/2025.

12. KNIGHT, M.; BUNCH, K.; TUFFNELL, D.; SHAKESPEARE, J.; KOTNIS, R.; KENYON, S.; KURINCZUK, J. J. Saving Lives, Improving Mothers' Care: Lessons learned to inform future maternity care from the UK and Ireland Confidential Enquiries into Maternal Deaths and Morbidity 2015-17. Oxford: National Perinatal Epidemiology Unit, University of Oxford, 2019.

13. Brasil. Ministério da Saúde. Obesidade e sobrepeso pré-gestacionais: prevalência e principais... Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/> Acesso em: 19/06/2024.

14. Xavier, A. S.; et al. Complicações Obstétricas Associadas à Obesidade Materna. Brazilian Journal of Health and Science. Disponível em: <https://bjhs.emnuvens.com.br/> Acesso em: 19/06/2024.

15. Giordano, J. C.; Parpinelli, M. A.; Cecatti, J. G.; Haddad, S. M.; Costa, M. L.; Surita, F. G.; et al. O fardo da eclâmpsia: resultados de um estudo multicêntrico sobre vigilância da morbidade materna grave no Brasil. PLoS One, v. 9, e97401, 2014. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0097401> Acesso em: 17/03/2025.

16. Myatt, L.; et al. First-trimester prediction of preeclampsia in nulliparous women at low risk. Obstet Gynecol, v. 119, p. 1234–1242, 2012. Disponível em: https://journals.lww.com/greenjournal/Fulltext/2012/06000/First_trimester_prediction_of_preeclampsia_in.20.aspx Acesso em: 17/03/2025.

17. Goetzinger, K. R.; et al. Efficiency of first-trimester uterine artery Doppler, a-disintegrin and metalloprotease 12, pregnancy-associated plasma protein a, and maternal characteristics in the prediction of preeclampsia. J Ultrasound Med, v. 32, p. 1593–1600, 2013. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.7863/ultra.32.9.1593> Acesso em: 17/03/2025.

18. Mayrink, J.; Souza, R. T.; Feitosa, F. E.; Rocha Filho, E. A.; Leite, D. F.; Vettorazzi, J.; et al. Pré-eclâmpsia em uma coorte de mulheres saudáveis: incidência e fatores de risco para gestantes nulíparas: um estudo de caso-controle aninhado. Scientific Reports, v. 9, n. 1, 9517, 2019. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-019-46011-3> Acesso em: 17/03/2025II.

19. Laurenti Ruy, Mello-Jorge MHP, Gotlieb Sabina Léa Davidson. Reflexões sobre a mensuração da mortalidade materna. Cad Saude Publica, v. 16, n. 1, p. 23-30, 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/VsWkZTj5NR3XFhv8sLYrhWs53/> Acesso em: 17/03/2025.

20. Filardi, T.; Tavaglione, F.; Di Stasio, M.; Fazio, V.; Lenzi, A.; Morano, S. Impacto dos fatores de risco para diabetes gestacional (DMG) nos resultados

da gravidez em mulheres com DMG. *J Endocrinol Invest*, v. 41, n. 6, p. 671–676, 2018. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40618-017-0791-y> Acesso em: 17/03/2025.

21. Silva, J. C.; Amaral, A. R.; Ferreira, B. da S.; Petry Silva, M. R.; Krelling, P. C. Obesidade durante a gravidez: resultados adversos da gestação e do parto. *Rev. Bras. Ginecol. Obstet*, v. 36, n. 11, p. 509-13, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgo/a/9WZ7zR5B9ZjZ9kzr9R6zj9R/> Acesso em: 17/03/2025.

22. Mongraw-Chaffin, M. L.; Cirillo, P. M.; Cohn, B. A. Preeclampsia and cardiovascular disease death: prospective evidence from the child health and development studies cohort. *Hypertension*, v. 56, n. 1, p. 166–171, 2010. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.150078> (Acesso em: 17/03/2025).

23. Sharma, S. A XXI Sociedade Internacional de Reunião sobre Hipertensão na Gravidez, São Paulo, Brasil – Uma perspectiva global de saúde. 2017, v. 10, n. 1, p. 30–32. Silveira, V. L. Sobrepeso e obesidade pré-gestacionais: prevalência e desfechos. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgo/> (Acesso em: 19/06/2024).

24. Silva, C. P.; et al. Hipertensão Gestacional: análise dos riscos maternos e fetais. *Brazilian Journal of Health and Science*. Disponível em: <https://bjhs.emnuvens.com.br/> Acesso em: 19/06/2024.

25. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DEPARTAMENTO DE ANÁLISE EM SAÚDE E VIGILÂNCIA DE DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS. Vigilância de Fatores de Risco e Proteção Para Doenças Crônicas Por Inquérito Telefônico (VIGITEL). Brasília, DF: Ministério da Saúde. v. 1, n. 2019, p. 1-131. Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br>. Acesso em: 18/03/2024.

26. FRUH, Sharon M.. Obesity. *Journal Of The American Association Of Nurse Practitioners*, [S.L.]Mobile, v. 29, n. 1, p. 3-14, out. 2017. Ovid

- Technologies (Wolters Kluwer Health). <http://dx.doi.org/10.1002/2327-6924.12510>.
27. AVARES, Cícera Luana Cruz. et al. Perfil epidemiológico da obesidade e sobrepeso nos últimos dez anos no Brasil. *Contribuciones a Las Ciencias Sociales*, v. 16, n. 11, pp. 26899–26907, 2023. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/2730/2134> Acesso em: 29 Jun. 2024.
28. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de gestação de alto risco. Brasília: Ministério da Saúde / Secretaria de Atenção Primária, 2022. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2022/03/manual_gestacao_alto_risco.pdf Acesso em: 29 Jun. 2024.
29. FERREIRA L; Piccinato CA; Cordioli E; Zlotinik E. Índice de massa corporal pré-gestacional, ganho de peso na gestação e resultado perinatal: estudo descritivo retrospectivo. São Paulo: Einstein, 2020.
30. Yael M, Marcie P, Sangeeta RK. Antiobesity drug therapy: An individualized and comprehensive approach. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*. 2021;88(8):440